

А.Ю. Протасов¹, И.А. Благих², Л.С. Золочевская³

РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ*

(ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СЕМИНАРА
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПбГУ, КАФЕДРА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ, 30 марта 2023 г.)

Ключевые слова: семинар СПбГУ, реформа экономического образования, национальная политэкономия, российская экономическая мысль.

Введение

В работе международного научного семинара, состоявшегося 19 апреля 2023 г. на Экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета приняло участие более 60 человек. Зарубежные участники, докладчики и слушатели из других городов имели возможность принять участие в работе форума в режиме онлайн. С краткой информацией о мероприятии выступил заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Экономического факультета СПбГУ **А.Ю. Протасов**, после чего слово было предоставлено докладчику.

С докладом «Необходимо глубокое реформирование образования в области экономической теории» выступил заслуженный профессор МГУ, вице-президент Вольного Экономического Общества России, д.э.н., профессор Бугалин Александр Владимирович.

¹ **Протасов Александр Юрьевич**, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (a.protasov@spbu.ru).

² **Благих Иван Алексеевич**, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (ivan-blagikh@yandex.ru).

³ **Золочевская Любовь Сергеевна**, преподаватель кафедры предварительного расследования Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя, Москва, Россия (lobov-lobov@mail.ru).

***Цитирование:** Протасов А.Ю., Благих И.А., Золочевская Л.С. (2023). Реформа экономического образования в России – веление времени (обзор международного научного семинара по политической экономии. Санкт-Петербург, экономический факультет СПбГУ, кафедра экономической теории и истории экономической мысли, 30 марта 2023 г.) // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 94-101.

DOI: 10.5281/zenodo.7987846 <https://zenodo.org/record/7987846>

УДК: 330.323.4; **ББК:** 65.263.

Основное содержание доклада, выводы и результаты

Основное внимание докладчик уделил необходимости внедрения в учебный процесс вузов страны политической экономии в качестве одной из основных экономических дисциплин. Он отметил, что так называемая современная экономическая теория, преподаваемая в вузах России, на деле не является современной. Она давно уже не отражает новую реальность, продолжая проповедовать постулаты из 1990-2000-х годов, когда она была нацелена на приватизацию общенародной собственности, а не на материальное производство и экономический рост нашей страны. В докладе подробно и обстоятельно аргументировался вывод о необходимости реформирования системы образования в области экономической теории.

Основанием для этого являются как известные уже много десятилетий общие проблемы из области преподавания политической экономии, читаемой пока что как факультатив к курсам микро- и макроэкономики с некоторыми дополнениями, так и новые обстоятельства – глубокие изменения в экономической жизни в мире в целом и в России, в частности. «Главное, что мы производим, – отметил докладчик, – это общественные блага: обучение, научную работу, программные продукты и многое другое, что демонстрирует качественные изменения в производстве и технологиях. Мы наблюдаем обострение геополитэкономических противостояний и глобальных проблем, которые обусловили необходимость трансформаций в пространстве экономических отношений и институтов».

Все ещё господствующая в образовательной среде модель позднего капитализма, – отметил А.В. Бузгалин, – находится в кризисе, что признаётся не только критиками, но и адептами этой системы (в частности, отдельными докладчиками на Давосском форуме, в аналитических докладах Римского клуба). «Перестает работать аксиоматика, касающаяся рынка. Современный рынок – это глобальные игроки, которые создали особый тип общественных отношений. Рынок в наши дни зависит от того, что происходит в мире: глобальное противостояние, политические процессы по переделу сфер влияния, стремление Запада через преподавание экономической теории навязывать другим народам европейские ценности времён колониальной эпохи. Ответы на вопросы современности может дать только политическая экономия, обладающая соответствующими аналитическими и логическими инструментами».

В современных условиях, отметил докладчик, в Российской Федерации изменения экономической жизни носят динамичный и быстро меняющийся характер. В этих условиях необходимо фундаментальное экономическое образование, адекватно отражающее происходящие изменения, готовящее предпринимателей, государственных служащих, домохозяйства к принятию решений в новых условиях.

Докладчик подробно остановился на узловых элементах внедрения в учебный процесс политической экономии. В первую очередь – это программы курсов. Затем – кадры. Нынешний состав научно-педагогических работников, несомненно, нуждается в повышении квалификации. Надо это организовать. В докладе было отмечено, что продвижение нового дела, как правило, нуждается в подвижниках, энтузиастах. В ходе своего выступления А.В. Бузгалин подробно остановился на важности преподавания политической экономии в ВУЗах страны, подчеркнул важность

постановки вопроса о том, интересы какого экономического актора выражает та или иная экономическая политика, и предложил свой вариант ответа на этот вопрос.

Процесс модернизации в сфере преподавания экономических дисциплин, – отметил докладчик, – позволит нашей стране реформировать российскую экономику, вывести её на передовые позиции в мире. Для этого необходимы новые подходы к содержанию и уровню образовательных отношений в государстве. Образовательная система России имеет богатейшие исторические корни. Самобытность и неповторимость нашей системы образования несёт в себе большой потенциал для её дальнейшего развития.

Далее состоялись прения по докладу.

Дискуссии и обсуждения

В режиме онлайн к форуму присоединился известный советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, долгое время возглавлявший кафедру политической экономии экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, ныне профессор этой кафедры **Пороховский А.А.** Его выступление было посвящено школе и бизнесу, а также роли политической экономии в образовании бизнесменов и молодежи. Если для науки «рыночный фундаментализм» обернулся всё более усиливающейся коммерциализацией этой сферы, но и, как, ни покажется это странным, он и для бизнеса не принёс ничего хорошего, отметил выступающий. В школах тоже неправильно преподаются основы экономической теории. Необходимо усилить связь науки с бизнесом и со школой. На место научного сотворчества, диалога учёных и производителей материальных благ, открытого соперничества талантов всё более приходит формальная погоня за «квантифицируемыми» результатами (публикации в престижных журналах, рейтинги на основе цитирования и т.п.), которые учёный может продать работодателю.

Политическая экономия, отметил А.А. Пороховский, – в отличие от микро- и макро- курсов, навязанных России Западом, которые, якобы идеологически нейтральны, открыто провозглашает свою связь с политикой, с национальной экономикой. Конечно, в школе надо преподавать курсы основ политической экономии, а не микро- и макроэкономики, сказал в заключение выступающий. Это в большей мере будет работать на воспитание патриотизма у молодежи, который был предан забвению с началом рыночных реформ.

Далее слово взял доцент кафедры экономической теории и истории экономической мысли Экономического факультета СПбГУ **Ушанков В.А.** Он выступил с критикой концепции политической экономии, высказанной в докладе А.В. Бузгалина. В своём выступлении он сформулировал мысль о том, что только та экономическая теория, которая оперирует цифрами, достойна внимания. Политическая экономия в том виде, в котором она была изложена в докладе, по мнению выступающего, будет слишком абстрактной наукой. Аргументируя свою мысль, Ушанков привёл пример о том, что в своё время маржинализм вытеснил все абстрактные экономические науки, потому что он предложил методы счёта, а не просто абстрактных рассуждений.

Доцент кафедры экономической теории и истории экономической мысли Экономического факультета СПбГУ **Румянцева С.Ю.**, возражая докладчику, выступила

против волюнтаристского навязывания политической экономии взамен других экономических теорий. Не следует навязывать смену одной научной парадигмы другой. В преподавании экономических наук необходим плюрализм и политическая экономия должна не вытеснять микро- и макроэкономику, а преподаваться вместе с ними, доказывая своё преимущество перед ними в объяснении происходящих процессов в хозяйственной жизни.

Миропольский Д.Ю. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ – отметил, что для того, чтобы политическая экономия была нужной, надо, чтобы господствующий класс обратил на неё внимание. В своё время экономикс отвечала требованиям олигархии, захватившей власть в России. В настоящее время на первый план выходит требование восстановления производственного потенциала нашей страны. Ключевыми направлениями преодоления технологического отставания являются, по мнению выступающего, такие сектора, как промышленный инжиниринг, технологии, электроника, медицина, фармацевтика, цифровые технологии.

Политическая экономия, – считает Д.Ю. Миропольский, – должна быть идеологической наукой. Она должна отвечать реалиям нашей страны, а не какого-то «общечеловеческого сообщества». Политическая экономия отвечает реалиям современности, периоду, который переживает наша страна и, конечно, она должна заменить существующие экономические дисциплины, возникшие в 1990-е годы.

Заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики Экономического факультета СПбГУ **Лякин А.Н.**, д.э.н., профессор, отметил, что преподаваемые в настоящее время экономические дисциплины и курсы по микро- и макроэкономике вполне способны осветить вопросы, которые преподавались в политической экономии. Никто не запрещает ВУзам в рамках существующего образовательного стандарта реализовывать программы политической экономии и преподавать те вопросы, которые являются в данный момент актуальными.

Редактор журнала «Просвещение» **Исайчиков В.Ф.** выступил с критикой доклада в части отсутствия в нём партийности. По мнению выступающего, классовая структура общества вполне представлена в современной России. Нужна не просто политическая экономия, а политическая экономия производительного класса, а не класса олигархического рантье, которая может образоваться при отсутствии партийности в преподавании экономических дисциплин.

Профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ, д.э.н., профессор, главный редактор Евразийского журнала «Проблемы современной экономики» **Газизуллин Н.Ф.** в своём выступлении отметил, что в рамках журнала была проведена дискуссия, в которой приняли участие более десяти отечественных учёных и китайские товарищи. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что разрушение СССР началось с идеологического нигилизма, в том числе и со сворачивания преподавания политической экономии в вузах страны.

В современных условиях тоже есть проблемы с идеологией. В современном российском обществе существует настоящий запрос на формировании идеологии патриотизма, но в ВУЗах всё ещё господствует либеральная идеология, которую нам насадили американские «эксперты» в 90-е года прошлого века.

В качестве доказательства сказанного он привёл судьбу учебника по Евразийской политэкономии, который вначале был внедрён в систему образования в

Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, но затем под различными предлогами его использование в преподавании оказалось незаметно свёрнутым. В этой связи, выступающий отметил, что преподавательскому составу вузов следует занимать более активную идеологическую позицию. Кроме этого, Газизуллин обратил внимание присутствующих на то, что возглавляемая им редколлегия журнала уже давно взаимодействует с Государственной думой, с руководящими структурами ЕАЭС, с Казанским Евразийским экономическим конгрессом, который теперь работает на постоянной основе, и на этих площадках редакции журнала предоставляется возможность продвигать идеи политической экономии евразийства. В этом важном деле журнал все поддерживают, но необходима более наступательная идеологическая политика. Надо чтобы идея овладела массами. А эта задача без нас не будет решена. Начинать надо с преподавания.

Д.э.н., профессор **Гайсин Р.С.**, долгое время руководивший кафедрой политической экономии Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва), ныне профессор той же кафедры, в своём выступлении отметил, что, занимая в течение длительного времени должность заведующего кафедрой политэкономии, он стремился к тому, чтобы приблизить связь фундаментальной теории с практическими вопросами. Сегодня на повестке дня остро стоят вопросы импортозамещения и развития отечественных технологий. Политическая экономия в большей мере отвечает потребностям национальной экономики и нашего общества, потому что она сосредоточивается на конкретных вопросах, а не на абстрактных общечеловеческих ценностях.

Старший научный сотрудник экономического факультета МГУ **Молчанов К.В.** присоединился к дискуссии в режиме онлайн. Своё выступление он в основном посвятил критике теории К. Маркса, считая, что данная теория политической экономии содержала системные ошибки, которых следует избежать при написании нового учебника по современной политэкономии. По мнению К.В. Молчанова СССР был разрушен потому, что политэкономия социализма строилась «по Марксу», а этого делать не следовало.

Определённый интерес вызвало выступление профессора кафедры экономической теории и истории экономической мысли Экономического факультета СПбГУ **Благих И.А.** о проблемах преподавания курса политической экономии и отечественной экономической науки. Он обратил внимание на то, что с началом 1990-х годов экономическая наука в России отказалась от своих корней и достижений, стала на путь подражания и ученичества. В современных условиях, когда Президент РФ В.В. Путин дал ясно понять, что пути России окончательно и бесповоротно разошлись с Западом, от преподавательского состава вузов требуются самостоятельные исследования отечественной экономики и преподавание учебных курсов, которые отражают её реальное состояние, а не требования публикаций в западных журналах для избрания по конкурсу.

Далее Благих И.А. высказал свои предложения по содержанию и тематике политико-экономических предметов в вузах в условиях гибридной и экономической войны, ведущейся Западом против России.

Доцент кафедры экономической теории МГУ к.э.н. **Чирков М.А.** считает, что в современных условиях сложно однозначно сказать, какие экономические курсы окажутся полезными, какие инициативы, выдвигаемые на их основе, будут рассмо-

трены, как будет обсуждаться поддержка отраслей российской промышленности. Выступающий подчеркнул, что укрепление России, её военно-политическое преимущество над Западной Европой может создать иллюзию, что её экономика самая правильная и эффективная, как это было во времена СССР.

Правильным ответом России на экономические санкции Запада, отметил выступающий, – это либерализация экономики, мягкая поддержка всех отраслей промышленности, снижение издержек и др.

Хайкин М.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории Горного университета (Санкт-Петербург) сосредоточился на освещении круга проблем преподавания экономической теории в технических вузах. Обосновал различия в отраслевой и теоретической экономике, дал кратко состояние идеологии, организации, технологии, методики преподавания экономической теории студентам инженерных направлений и специальностей, эволюции и традиции инженерного образования в России. Обосновал целесообразность и важность преподавания политической экономии на инженерных специальностях и направлениях в техническом вузе.

Особый акцент выступающим был сделан на содержании курса экономической теории для будущих инженеров, анализ трудностей и противоречий организационного и методического характера. Далее М.М. Хайкин проанализировал состояние современной экономической теории в России, описал основные тенденции развития экономической теории в мире и обосновал авторскую точку зрения на преподавание политической экономии на вверенной ему кафедре. В выступлении были предложены основные направления и пути решения проблем, поставленных в докладе А.В. Бузгалина.

Кондрашова Л.И., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, в своём выступлении рассказала о современном облике образовательной системы Китая. Это, с одной стороны, выдающиеся достижения и успехи (Китай входит в первую пятерку стран по качеству образования), а с другой – всё ещё остающаяся проблема ликвидации неграмотности среди взрослого населения, проблемы доступности базового образования и т.д. Базовое образование в настоящее время является бесплатным для сельского населения Китая. Государство оплачивает обучение, берёт на себя снабжение детей учебниками, а учебные заведения – необходимыми учебными материалами. Данное решение, несомненно, является большим достижением, хотя эта политика не реализована до конца. Образование детей для среднестатистической китайской семьи является крайне дорогостоящим.

Кроме того, – отметила выступающая, – следует иметь в виду, что в Китае политическая экономия является привилегированной дисциплиной. Существует Академия общественных наук, другие научно-образовательные учреждения, которые поддерживают и развивают курс Китая на социализм. Нам надо изучать и внедрять у себя китайский опыт.

Д.э.н., профессор **Тарануха Ю.В.**, профессор кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ выступил с критикой доклада в части замены курсов микро- и макроэкономики политической экономией. Российские учёные существенно расширили область научных исследований экономики, считает Тарануха Ю.В., воплотившихся в целый ряд научных направлений, которые имеют

тенденцию к обособлению друг от друга. Исследуя причины, вызвавшие интерес к политической экономии, и отдавая должное достижениям отечественной науки в решении рассматриваемой проблемы, выступающий задаётся вопросом о том, может ли политическая экономия в том виде, как понимается её природа в настоящее время, стать новым направлением экономического анализа.

Включение политической экономии в экономику разных по своей природе субъектов хозяйствования приведёт к размыванию границ экономического пространства, а также сделает аморфными объект и предмет экономических исследований. Признавая необходимым и возможным включение ряда проблем политической экономии в образовательный процесс, выступающий обратил внимание на её ограниченные возможности в замене курсов экономикс, микро- и макроэкономики.

Д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии МГУ **Хубиев К.А.** в своём выступлении сосредоточился на описании системы политической экономии, создание которой основывалось на использовании достижений других наук. В частности, в своё время на кафедре политической экономии МГУ активно разрабатывался и использовался диалектический метод, который концентрированно выражался в восхождении от абстрактного к конкретному. Из области естественных наук использовались разработки, связанные с соотношением, соподчинением, функциональным взаимодействием и развитием сложных систем.

Не все методологические наработки кафедры получили достаточный уровень теоретической конкретизации. Подчеркивая непростые условия работы кафедры, К.А. Хубиев отметил, что фундаментальные положения «Курса политической экономии», разработанного на кафедре, прошли проверку временем. В заключение, возвращаясь к сегодняшнему дню, К.А. Хубиев подчеркнул, что в условиях современных трансформаций, происходящих в России, учёные ведут разработку новых управленческих экономических инструментов и технологий. В этом смысле политическая экономия способна существенным образом дополнить курсы микро- и макроэкономики, исправить перекося в сторону неоклассики в сочетании с преподаванием институциональной экономической теории.

Заключение

В заключении докладчик **Бузгалин А.В.** ответил на вопросы и задачи, поставленные участниками состоявшейся дискуссии. В качестве рекомендации были высказаны предложения по развитию системы современного экономического образования в России, отвечающего национальным интересам. Было подчеркнуто, что не апеллирование к Министерству науки и образования, а подвижнический труд принесёт успех во внедрении политической экономии в образовательный процесс. Как подчеркнул докладчик, та или иная теория только тогда становится материальной силой, когда она овладевает массами.

© 2023

Aleksandr Yu. Protasov⁴, Ivan A. Blagikh⁵, L.S. Zolochevskaya⁶

THE REFORM OF ECONOMIC EDUCATION IN RUSSIA:
THE DICTATES OF THE TIME*

(REVIEW OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR ON POLITICAL
ECONOMY. St. PETERSBURG, St. PETERSBURG State UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF ECONOMIC THEORY
AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, March 30, 2023)

Keywords: *St. Petersburg State University seminar, economic education reform,
national political economy, Russian economic thought.*

⁴ **Aleksandr Yu. Protasov**, Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Economic Theory and History of Economic Thought of St. Petersburg State University, Russia, St. Petersburg (a.protasov@spbu.ru).

⁵ **Ivan A. Blagikh**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Theory and History of Economic Thought, St. Petersburg State University, Russia, St. Petersburg (ivan-blagikh@yandex.ru).

⁶ **Lyubov S. Zolochevskaya**, Lecturer of the Department of Preliminary Investigation of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs named after V.Ya. Kikot, Russia, Moscow (lobov-lobov@mail.ru).

***JEL codes:** B20; P01; Z13.

Citation: Protasov A.Yu., Blagikh I.A., Zolochevskaya L.S. (2023). The reform of economic education in Russia: the dictates of the time (Review of the International Scientific seminar on Political Economy. St. Petersburg, St. Petersburg State University Faculty of Economics Department of Economic theory and History of Economic Thought, March 30, 2023). *Problems in Political Economy*, № 2 (34): 94-101.

DOI: 10.5281/zenodo.7987846 <https://zenodo.org/record/7987846>